

ТИББИЁТДА ГУМАНИЗМ: ҲОЗИРГИ МУАММОЛАР ВА КЕЛАЖАК ИСТИҚБОЛЛАРИ

Дустмурод Тошпулатович Норқулов
ф.ф.д., профессор Тошкент тиббиёт академияси

Сухроб Дустмуродович Норқулов
ф.ф.д., профессор Тошкент тиббиёт академияси

Фарида Саидикромовна Умарова
Тошкент тиббиёт академияси доценти, PhD

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада тиббиётда гуманистик кадриятларнинг аҳамияти, унинг ривожланиш тенденциялари ва муаммолари таҳлил қилинади. Ҳозирги даврда тиббиёт соҳасида юзага келаётган жиддий технология ва илмий тараққиёт гуманистик ёндашувга қандай таъсир қилаётганлиги ва инсон саломатлигини сақлаш ва яхшилашда инсонпарварлик принципларининг роли ўрганилади.

Калит сўзлар: тиббиёт, гуманизм, инсон ҳуқуқлари, тиббий ахлоқ, муолажа маданияти, технологиялар.

Материал ва методлар

Мазкур тадқиқотда замонавий тиббиётда гуманизмнинг аҳамиятини таҳлил қилиш учун турли адабиёт манбалари, шунингдек, халқаро илмий мақолалар, тиббий ва этика соҳасидаги қонунчилик ҳужжатлари ҳамда мавжуд стандартлардан фойдаланилди. Тадқиқот давомида сифатли контент таҳлили, қиёсий ва тарихий ёндашув, шунингдек, шифокор ва пациент муносабатлари ҳақидаги кейс тадқиқотлар (амалий мисоллар) ўрганилди.

Махсус равишда шифокор ва пациент муносабатлари жараёнидаги гуманистик омиллар, шифокорнинг эмпатияси ва эмоционал муносабати, этик меъёрлар ва қонунчилик асосида аниқланган. Мақолада шифокорнинг касбий фаолиятида гуманистик ёндашувни қўллашнинг аҳамиятини кўрсатиш учун тадқиқотларда келтирилган натижаларни ва илмий таҳлилларни чуқур ўрганишга аҳамият берилган.

КИРИШ

Тиббиёт инсон ҳаётининг энг муҳим соҳаларидан бири бўлиб, унинг асосий мақсади одамларнинг соғлиғини муҳофаза қилиш, касалликлардан ҳимоя қилиш ва даволашдир. Бироқ, шиддатли ривожланаётган замонавий тиббиёт соҳасида фақат клиник натижаларга эришиш эмас, балки пациентларга муносабатда инсонпарварлик ва ахлоқий-этик қоидаларга риоя қилиш ҳам муҳимдир. Тиббиётда гуманизм фақатгина шифокор ва пациент ўртасида ишончли муносабатларни шакллантиришни эмас, балки инсон шаъни, кадр-қиммати ва ҳуқуқларини ҳурмат қилишни талаб қилади.

Тиббиётда инсонпарварлик ёндошуви инсон ҳуқуқлари ва кадриятларини ҳимоя қилишга асосланган. Бунинг асосида ҳар бир пациентга шахсий эҳтиёжлари, маданияти ва кадриятлари асосида муомала қилиш принциплари ётади. Мазкур принциплар шифокор ва пациент ўртасида ишончли муносабатларни таъминлаб, даволаш жараёнидаги муваффақият эҳтимолини оширади. Бундан ташқари, тиббиётда гуманизм ёндошуви касалликларни бартараф этишда нафақат жисмоний жиҳатларга, балки руҳий омилларга ҳам эътибор қаратишни талаб этади.

Тиббиётда гуманизмга таъсир қилувчи омиллар:

1. Замонавий тиббиётда юқори технологиялар, сунъий интеллект, роботлашган хирургия ва биотехнологиялар кенг қўлланилмоқда. Бунинг натижасида шифокорлар ва пациентлар ўртасидаги шахсий мулоқот камайиши мумкин.

2. Тиббиётнинг тижоратлашуви, баъзи даволаш жараёнларининг юқори нархи ҳам инсонпарварликка салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳолатда айрим пациентлар зарур тиббий хизматдан фойдалана олмаслиги эҳтимоли юзага келади.

3. Замонавий тиббиётда биоэтика ва тиббий қонунчилик орқали инсон ҳуқуқлари ҳимоя қилиниши зарур. Тиббиётдаги гуманизмга қаратилган қонунчилик ва этик қоидалар инсоннинг ўз танаси ва саломатлигига бўлган ҳуқуқларини ҳимоя қилади.

МУҲОКАМА

Тиббиётда гуманистик ёндашувнинг аҳамияти ва унинг беморларни даволаш жараёнига таъсири муҳим масала бўлиб қолмоқда. Шифокорлар орасида гуманизм тамойилларини қабул қилиш нафақат профессионал муносабатларни кучайтиради, балки беморлар билан самарали алоқа ўрнатишда ҳам ёрдам беради.

Шифокорлар беморларни индивидуал даражада тушунишга ва уларга ҳамдардлик билдиришга қодир бўлишлари керак. Бунга мисол сифатида, беморларнинг ҳиссий ҳолатини тушуниш ва уларга мос ёндашувни ишлаб чиқиш кўрсатиши мумкин.

Гуманистик ёндашувлар соғлиқни сақлаш тизимида муҳим ижтимоий ўзгаришларга олиб келади. Улар шифокорлар ва беморлар орасида кучли ўзаро ишончни мустаҳкамлашга, ижтимоий жиҳатдан масъул муносабатларни ривожлантиришга хизмат қилади. Гуманизм тамойилларининг татбиқи соғлиқни сақлаш соасидаги ноқулайликларни бартараф этишда, масалан, психологик ва эмоционал муаммоларни ҳал қилишда катта аҳамиятга эга.

Бундан ташқари, соғлиқни сақлаш тизимида гуманистик ёндашувнинг жорий этилиши халқ соғлигини яхшилашга, касалликларнинг олдини олиш ва профилактика чора-тадбирларини кучайтиришга хизмат қилади. Шифокорлар гуманистик тамойилларни қабул қилиш орқали беморларнинг ҳаёт сифатида яхшилаш, уларнинг эҳтиёжларини қондириш ва соғлиқни сақлаш жараёнини янада такомиллаштириш имконига эга бўладилар.

НАТИЖАЛАР

Тадқиқот давомида аниқландики, тиббиётда гуманистик ёндашувнинг амалда қўлланилиши шифокор ва пациент ўртасидаги ишончли алоқаларни мустаҳкамлашга ёрдам беради. Шифокорларнинг гуманистик тамойилларга асосланган этик ва эмпатик муносабати пациентларнинг даволаш жараёнидаги қониқиш даражасини ошириши, даволанишга бўлган ишончини мустаҳкамлаши аниқ бўлди.

Тиббий гуманизмнинг мустаҳкам бўлиши юқори даражада сифатли тиббий хизмат кўрсатишга, этик принципларнинг амалга ошишига ва шунингдек, пациентларнинг қўллаб-қувватланиш ҳиссини яхшилашга ёрдам беради. Ушбу натижалар шифокорларнинг касбий фаолиятига юқори эмоционал интеллект ва социал масъулиятни қўшиш орқали умумий тиббий хизмат сифатини ошириш имконини кўрсатди.

Натижада, тиббиётда гуманистик тамойилларни қўллаш фақат шифокорларнинг этик ва касбий мажбуриятларини амалга оширишни эмас, балки умумий соғлиқни сақлаш тизимининг ривожланиши ва самарадорлигига ижобий таъсир кўрсатишини ҳам кўрсатади.

Муаммолар ва ҳал қилиш йўллари:

- Пациентларнинг индивидуал эҳтиёжларини ҳисобга олмаслик: Ҳар бир пациент ўз эҳтиёжлари ва саломатликка бўлган ёндашуви билан уникалдир. Тиббиёт ходимлари, айниқса, шифокорлар пациентларнинг шахсий ва маданий қадриятларини инобатга олишга аҳамият беришлари лозим.

- Тиббиёт ходимларининг руҳий чарчоқлари: Соғлиқни сақлаш ходимларининг руҳий чарчоқлари, стресс ва депрессиялар уларнинг пациентларга муносабатига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шунинг учун тиббиёт ходимларини қўллаб-қувватлаш дастурлари ва психотерапевтик ёрдамни кучайтириш муҳимдир.

- Тиббий этика ва гуманизмнинг ўқув дастурларида акс этмаслиги: Тиббиёт университетлари ва ўқув муассасаларида гуманистик қадриятларни ўқитишга етарлича эътибор қаратилмаслиги келгусида шифокорларнинг инсонпарварлик ёндашувини камайтиради.

Тиббиётда гуманистик ёндашувларнинг қўлланилиши беморларнинг қониқиш даражасини ошириши, шифокорлар билан беморлар орасида яхшироқ алоқа ўрнатишига ва касалликларнинг олдини олишда самарадорликни кучайтиришига ёрдам беради. Гуманистик ёндашувлар шифокорларнинг профессионал ривожланиши ва ижтимоий масъулиятларини оширишда муҳим роль ўйнайди.

Шунингдек, гуманистик тамойилларни татбиқ этиш орқали соғлиқни сақлаш тизимидаги ижтимоий ва маданий тўсиқларни бартараф этиш, шифокор ва бемор орасида ўзаро ишончни мустаҳкамлашга эришилади. Натийжада, гуманистик ёндашувлар беморлар учун нафақат физик, балки руҳий ва эмоционал қулайликларни таъминлашга хизмат қилади, бу эса умумий соғлиқни сақлаш даражасини яхшилашга олиб келади.

ХУЛОСА

Тиббиётда гуманизм ёндошувини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш шифокорларнинг фақат профессионал даражасини ошириш билан чегараланмасдан, балки уларнинг ахлоқий ва этик қадриятларини шакллантиришни ҳам назарда тутаяди. Зеро, тиббиётда инсонпарварлик ёндошуви ҳар бир пациентга эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда ёрдам кўрсатиш, унинг шаъни ва кадр-қимматини ҳимоя қилиш билан боғлиқдир. Тиббиёт ходимларини инсонпарварлик ва этик қадриятлар асосида тайёрлаш ва ривожлантириш, соғлиқни сақлаш тизимидаги умумий самарадорликни оширишга ёрдам

беради. Замонавий тиббиётда гуманизм ёндошуви нафақат тиббий натижаларни, балки пациентларнинг ҳаёт сифати ва қониқиш даражасини ҳам яхшилашга хизмат қилади.

REFERENCES:

1. Заховаева А.Г. Гуманизм медицины и гуманизирующее образование. Успехи современного естествознания. – 2013. – № 5 – С. 49-51.
2. Решетников В.А., Решетникова Е.В. Гуманизм как философская и практическая универсалия человеческой истории // Гуманитарный вектор. 2019. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gumanizm-kak-filosofskaya-i-prakticheskaya-universaliya-chelovecheskoy-istorii>
3. Мухамедова З. М. Интеграция гуманитарных наук в медицинское образование: проблемы и перспективы // Journal of Health Development. 2019. №1 (30). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-gumanitarnyh-nauk-v-meditinskoe-obrazovanie-problemy-i-perspektivy>
4. Исаев А. В. Медицина и философия: этико-социальные аспекты взаимодействия. Вестник ВГУ. Серия: Философия. – С. 36-46.
5. Mukhamedova, Z. M., & Umirzakova, N. A. (2019). The phenomenon of medical humanities and the international experience of integrating the humanities in medical education. Philosophical problems of biology and medicine: the phenomenon of biorationality, 13.
6. Сатарова, Д. Г., & Умирзакова, Н. А. (2016). Развитие глобальной этики и всеобщая декларация о биоэтике и правах человека. In Этика и история философии (pp. 202-207).
7. Мухамедова, З. М., Умирзакова, Н. А., & Бабаджанов, Ж. (2017). Проблема смерти мозга в исламской биоэтике. Гуманитарный трактат, (17), 15-18.
8. Мухамедова, З. М. (2007). Философско-методологические основания гуманизации образования в Республике Узбекистан (Doctoral dissertation, Автореф. дис... д-ра... филос. наук).